

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Yusupova Laylo

GulDU Tarix yo‘nalishi

3-bosqich talabasi

**TARIX FANIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING
QO‘LLANILISHI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada, bugungi jamiyat hayotida raqamli texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati “Raqamli tarix (Digital History)” ning vujudga kelishi va fan taraqqiyoti haqida so‘z boradi. Raqamli tarix orqali zamonaviy texnologiyalar yordamida tarixni o‘rganish va tadqiq qilish yanada keng o‘rganiladi. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar rivojlanishida nafaqat tarix fanida boshqa sohalarda ham jadal o‘rishni ko‘rmoqdamiz. Raqamli tarix orqali tartiblangan holda tizimli ravishda zamonaviy axborot orqali tadqiq qilib o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: Raqamli tarix, “Tarixiy informatika”, 3D modellashtirish, raqamli arxivlar, texnologiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение цифровых технологий в современном обществе, возникновение «Цифровой истории» и развитие науки. Благодаря цифровой истории изучение и исследование истории расширяется с помощью современных технологий. Сегодня мы видим стремительный рост развития цифровых технологий не только в истории, но и в других сферах. Мы систематически изучаем, используя современную информацию, организованную с помощью цифровой истории.

Ключевые слова: Цифровая история, Историческая информатика, 3D-моделирование, цифровые архивы, технологии.

Abstract: This article examines the role and significance of digital technologies in modern society, the emergence of “Digital History” and the development of science. With digital history, the study and research of history is enhanced with the help of modern technology. Today we see the rapid growth of digital technology development not only in history, but also in other areas. We study systematically using up-to-date information organized through digital history.

Keywords: Digital history, Historical information science, 3D modeling, digital archives, technology.

Bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlanib borishida, barcha sohalar raqamlashtirilgan holda tizimli yo‘lga qo‘yilib borayotgani hech kimga sir emas. Bu texnologiyalar har bir axborotni saqlash, yetkazish, tizimga solishda keng targ‘ib qilinib, har bir sohaga katta yordam bermoqda. Raqamli tarix fanining vujudga kelishida va rivojlanishida asosan kompyuter texnologiyasi o‘rni kattadir. Bu fanning obykti tarix bo‘lsa, subykti texnologiya hisoblanadi. Hozirgi davr olimlari ta‘lim texnologiyalariga berilgan eng mukammal ta‘rif sifatida YUNESKOning quyudagi ta‘rifini tan olishadi: “Bilim berish va uni egallashda texnika va inson resurslarini o‘zoro uzviy bog‘liq holda ko‘rib, butun ta‘lim jarayonini loyihalashda va amalda qo‘llashda majmuaviy yondashuv usulidan foydalanishdir.”

Raqamli tarix (Digital History) bu tarixiy tahlil, taqdimot va tadqiqotlar uchun raqamli mediadan foydalanish. Bu fan raqamli gumanitar fanlarning bir bo‘limi va miqdori tarix kilometriyasi va hisoblashning kengaytmasi. Raqamli tarix odatda raqamli ommaviy tarix bo‘lib, birinchi navbatda onlayn auditoriyani tarixiy kontent yoki raqamli tadqiqot usullari bilan ilmiy tadqiqotni davom ettirishga jalb qilish bilan bog‘liq.

Raqamli tarix quyidagilardan iborat:

- raqamli arxivlar;
- onlayn taqdimotlar;
- ma‘lumotlar vizualizatsiyasi;
- interaktiv xaritalar;

- vaqt jadvallari;
- audio fayllar;
- virtual olamlar tarixini foydalanuvchiga qulayroq qilish.

Texnologiyaning rivojlanishi bilan texnik vositalarlardan foydalanib o‘qitish uchun birgina kompyuter mavjudligi kifoya bo‘lib qoldi, jumladan raqamli tarix fani orqali tarixiy informatika yo‘nalishi rivojlandi. Tarixchilar uchun informatika axborotlarni tasvirlash, to‘plash, qayta ishlash va uzatish usullarini tarixiy tadqiqotlar va boshqa ta’limni tizimlarga moslashtiradi:

-Tarixchi uchun zamonaviy kompyuter ilmiy ishlarni yozish, tahrirlash va chop etish uchun zarur qurol;

-Bilimlarni vizual taqdim etish vositasi, ya’ni diagramma, grafik, xarita, foto, kinofragment va boshqa ko‘rinishlarda taqdim etish vositasi;

-Hamkasblar bilan muloqot va internetdagi axborot resurslariga murojaat vositasi;

-Tarixiy manbalar bilan ishlashning turli tuman usullari quroli;

-Tasvirli, matnli, xarita ko‘rinishidagi tarixiy manbalarni qayta ishlashning yangi usullarini ishlab chiqarishga imkon beruvchi zamonaviy skanerlar tarixchilar uchun qo‘shimcha imkoniyat.

Raqamli tarixcha va tarixchining farqi bu uning zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda tadqiqotlarni olib borishdir. Bu esa fan uchun ilmiy izlanishlarga yo‘l ochadi. Keyingi yillarda raqamli tarix fani rivoji jadal kechmoqda. XXI asr axborot texnologiyalar asrida yashar ekanmiz hali ko‘plab ilmiy tadqiqotlar raqamlashtirilib fan rivoji cho‘qqiga chiqadi. Jumladan bu fanda loyihalar, platformalarning ahamiyati kattadir. So‘nngi raqamli tarix loyihalari, ijodkorlik hamkorlik va texnik innovatsiyalar, matn olish, korpus lingvistikasi, tarmoq tahlili, 3D modellashtirish va katta ma’lumotlarni tahlil qilishdan iborat. Ushbu resurslardan foydalangan holda foydalanuvchi mavjud, tarix bilan bog‘lanishi, kengaytirishi va jonlashtirishi mumkin bo‘lgan yangi tahlillarni tezda ishlab chiqarish mumkin.

Shunday qilib, “raqamli tarixchi” bo‘lishning turli usullari mavjud. 1990-yillar

va 2000-yillarning boshlarida raqamli tarixning dastlabki kunlarida raqamli tarixchi bo‘lish olimning shaxsiy ilmiy tadqiqotlarini tarqatish uchun tarix veb-sayti yoki blog yaratishdek oddiy narsani anglatishi mumkin bo‘lsa-da, bugungi kunda tarixchilar ushbu sohani qayta aniqlash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanmoqdalar. Tarix va o‘tmishdagi voqealarni yangi va dinamik tarzda aytib berish. Bunga o‘z tadqiqotlarida Geografik Axborot Tizimlari (yoki GIS) kabi dasturiy ta‘minot va raqamli vositalardan foydalanish yoki tarixiy mavzular va bahslar o‘rtasida yangi aloqalarni vizualizatsiya qilish va qurish uchun R va Python kabi miqdoriy modellashtirish dasturlarini qo‘llash kiradi. Biroq, soha rivojlanishda davom etmoqda. Raqamli texnologiyalar o‘zgargan sari va raqamli savodxonlik bo‘yicha o‘qitish tarixning kengroq sohasida ancha kengroq qabul qilinganligi sababli, tarixchilar “raqamli tarix” ni tashkil etuvchi narsaning ko‘lamini kengaytirdilar. Bugungi kunda raqamli fikrlaydigan tarixchilar tadqiqot va o‘qitishda bir qator raqamli vositalar va platformalarni qo‘llaydilar, masalan, sinfda so‘z bulutlari kabi oddiy dasturlardan tarixiy hujjatlarda so‘zlardan foydalanishni vizuallashtirishga yordam berishdan tortib, o‘z tadqiqotlarida ancha ilg‘or raqamli tizimlar va vositalarni qo‘llashgacha. , jumladan, video o‘yinlar, Virtual Reality (VR) dasturlarini ishlab chiqish yoki cheksiz sozlanishi mumkin bo‘lgan keng ko‘lamli, ochiq manbali onlayn xaritalash vositalaridan foydalanish orqali.

Ushbu so‘nggi texnologiyalar – VR, video o‘yinlar, interaktiv xaritalash va boshqalar – raqamli tarixning kelajagini ifodalaydi, lekin ular tarixchilar yigirma birinchi asrda raqamli tarixchi “bo‘lish” yoki “bo‘lish”da duch keladigan ba‘zi qiyinchiliklarga ishora qiladi. . Bugungi kunda ko‘plab tarixchilar raqamli texnologiyalardan foydalanish yangi raqamli asrda tarixchilarning hunarmandchiligi uchun tobora muhim va markaziy o‘ringa aylanib borayotganiga rozi bo‘lishsa-da, tarixchilar bu raqamli vositalardan aspiranturada va undan tashqarida foydalanishga kamdan-kam o‘qitiladi, xususan dasturlash va hisoblash bo‘yicha katta bilimga ega. Bundan tashqari, ilmiy “kredit” masalasi ham mavjud. Tadqiqot natijalari, ya‘ni, ko‘rib chiqilgan kitoblar, maqolalar va boshqalarni nashr etish odatda universitetning ushbu sohada martaba orttirishga umid qilayotgan kichik yoki

dastlabki martaba olimini qanday “hakamlashi”ning eng muhim omillari bo’lsa-da, raqamli nashrlar. Kamdan-kam hollarda ko’rib chiqiladi va ko’pincha raqamli loyihalarni ishlab chiqish uchun katta hajmdagi ishlarga qaramay, tarixchi bajaradigan muntazam ish uchun “qo’shimcha” sifatida ko’riladi. Bu shuni anglatadiki, raqamli tarix tarixchining kundalik faoliyatida tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan bo’lsa-da, tarixchilar raqamli texnologiyalarni o’zlarining tadqiqot va o’qitishga kiritish borasidagi sa’y-harakatlari uchun kamdan-kam hollarda professional yoki pul mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Raqamli tarix bilan shug’ullanmoqchi bo’lgan tarixchilar uchun to’siq.

Shunga qaramay, va bu qiyinchiliklarga qaramay, raqamli tarix, tez-tez ishlatiladigan klişeni olish uchun, akademik intizom sifatida tarixning “yangi chegarasi” hisoblanadi. 2020-yillar va undan keyingi yillarga qadam bosganimiz sari raqamli tarix va raqamli texnologiyalardan foydalanish tarixchining hunari uchun muhimroq bo’lib qoladi va bu sohaning barcha darajalariga – tadqiqot, o’qitish yoki xizmat ko’rsatish sohasiga ta’sir qiladi, chunki u tobora kuchayib bormoqda. Tarixchilar va tarix fanlari talabalarining kundalik vazifalari bilan ajralmas. Va shunga qaramay, raqamli tarixning chegaralari nisbatan noma’lumligicha qolmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar (soat sayin ko’rinib turibdi) rivojlanishda va o’zgarishda davom etar ekan, tarixchilar o’z tadqiqotlarida raqamli vositalarni qo’shish va jalb qilish usullari ham bo’ladi.

Tarixning eng oddiy va haddan tashqari sodda ta’rifi shuni ko’rsatadiki, bu soha vaqt o’tishi bilan o’zgarishlarni kuzatish va kontekstualashtirishni o’z ichiga oladi, aynan Adam Crymble “Texnologiya va tarixchi” asarida shunday qiladi. Muallif tarixiy fanning yangi sohasi sifatida raqamli tarixning tug’ilishi va o’sishi bo’yicha kechiktirilgan keng qamrovli istiqbolni taqdim etadi. O’tmishdagi eskirgan yozuvlarga o’t qo’yish o’rniga, muallif ushbu adabiyotni biz raqamli gumanitar fanlar va aniqrog’i, raqamli tarix deb ataydigan narsaning kelib chiqishi va mantiqiy asoslarini taqdim etish uchun qutqaradi. U tarixchilarni texnologiyaning tarixiy amaliyotdagi ta’sirini va kompyuterlarning axborot asrida tarixiy tadqiqotlarga ta’sirini tan olishga chaqiradi, ularning ilmiy ishlari “raqamli tarix” deb tasniflanadi

yoki yo'q. Crymble ta'kidlashicha, tarixchilar texnologiyaning o'zgaruvchan rolini juda uzoq vaqt davomida yoritishni tanladilar va uning kitobi tarixiy tadqiqotda ushbu "ko'r nuqta" ni engib o'tishga qaratilgan birinchi urinish ekanligini ta'kidlaydi. O'z so'zlari bilan aytganda, "tarix [Raqamli tarix] tarixchilarni ularning sohasiga nafaqat falsafiy o'zgarishlar va nazariya, balki Silikon vodiysidan chiqadigan har bir yangi gadjet yoki dasturiy ta'minot ta'sirida ekanligini tan olishga majbur qiladi".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мўминов Х. Рақамли тарих [Матн]: дарслик. –Тошкент: Nurafshon business, 2022.
2. <http://www.vcdh.virginia.edu/index.php?page=VCDH>
3. Ayers, Edward L. The Pasts and Futures of Digital History. – USA: University of Virginia, 1999. URL: <http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html.4>.
4. Douglas Seefeldt, William G. Thomas III. What is Digital History? A Look at Some Exemplar Projects. Faculty Publications, Department of History. 98. May, 2009. – P.2. URL: <https://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/985>
5. Мўминов Х. Рақамли тарих [Матн]: дарслик. – Тошкент: Nurafshon business, 2022. 7. <https://infopedia>